

A POESIA *SLAM* COMO RECURSO LITERÁRIO E INTERCULTURAL DE VALORIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES: RELATO DE EXPERIÊNCIA¹⁸

 DOI: 10.5281/zenodo.7513217

Maria Alcione dos Santos

Professora Efetiva da Rede Pública Estadual de Ensino em Alagoas - SEDUC, Mestranda em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Maceió. E-mail: alcionnysantos@outlook.com

Rafaela Martins da Silva

Professora Efetiva da Rede Pública Estadual de Ensino em Alagoas – SEDUC, Mestranda em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Maceió. E-mail: rafaelamartins123@hotmail.com

Resumo: É comum ouvirmos muitos professores falarem sobre a importância da leitura, da formação crítica do aluno e da sua atuação ativa na sociedade, no entanto, na prática, pouco tem sido feito efetivamente em sala de aula para mudar essa realidade. Freire (1985, p. 11-12) discorre sobre a importância da valorização do “mundo” do educando e a relação que ele deve ter com o processo educacional; é importante que os conteúdos ministrados em sala de aula sejam ou estejam relacionados de alguma forma com a realidade do aluno, com o contexto social em que ele está inserido, para que aquilo que está sendo dito/ensinado pelo professor faça sentido para o educando, para o autor “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”. Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência de uma professora de Literatura de uma escola estadual do estado de Alagoas, mais especificamente na cidade de Arapiraca, em uma turma do primeiro ano do ensino médio, sobre o trabalho com a poesia *slam* em sala de aula, discorrendo sobre a sua importância enquanto recurso literário intercultural e crítico, contribuindo para a formação do sujeito leitor e, sobretudo, da sua identidade enquanto ser social. É evidente que trabalhar a literatura em sala de aula exige um desenvolvimento de estratégias pedagógicas específicas que possibilitem uma maior aproximação dos alunos com o universo da leitura, por isso acreditamos que o trabalho com a poesia *slam* apresenta-se como uma forma eficiente de despertar o prazer pela literatura e

¹⁸ Artigo resultado das discussões nas aulas de Seminários temáticos em LA e Seminários em estudo do texto, ministrada pela Professora Doutora Flávia Colen Meniconi, no período letivo 2022.1, no programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura na Universidade Federal de Alagoas-Ufal, campus A.C.Simões- Maceió. A referida professora contribuiu ainda com a produção desse artigo na condição de Orientadora.

manter o educando engajado com as questões sociais nas quais ele está inserido, assim como possibilita o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. Para o desenvolvimento do trabalho, tomamos como aporte teórico as considerações de Thiollent (2011), quando se refere à sequência didática (SD), Duboc (2016), Cosson (2012) e Freire (1985), no que se refere ao letramento crítico, Silva (2000) e Hall (2006) que tratam sobre identidade. Ao fim da SD, foi notável a contribuição do gênero literário – a poesia *slam* – para as aulas de literatura e para a formação da identidade do sujeito leitor, por fomentar, de forma crítica e reflexiva, a discussão sobre temas relevantes da sociedade, entre eles, o respeito e a aceitação das diferentes culturas e sujeitos. A SD utilizada pode também ser adaptada a outras realidades de sala de aula, com seus diferentes contextos e especificidades.

Palavras-chave: Interculturalidade. Poesia *slam*. Identidade.

Abstract: It is common to hear many teachers talk about the importance of reading, the critical training of the student and their active performance in society, however, in practice, little has been done effectively in the classroom to change this reality. Freire (1985, p. 11-12) discusses the importance of valuing the "world" of the student and the relationship he must have with the educational process; it is important that the contents taught in the classroom are or are related in some way to the reality of the student, with the social context in which he is inserted, so that what is being said/taught by the teacher makes sense for the student, for the author "reading the world precedes the reading of the word". In this perspective, this work aims to present an experience report of a literature teacher from a state school in the state of Alagoas, more specifically in the city of Arapiraca, in a first year high school class, about working with slam poetry in the classroom, discussing its importance as an intercultural and critical literary resource, contributing to the formation of the reading subject and, above all, of his/her identity as a social being. It is evident that working literature in the classroom requires the development of specific pedagogical strategies that allow students to be more close to the universe of reading, so we believe that the work with slam poetry is an efficient way to awaken pleasure in literature and keep the student engaged with the social issues in which he is inserted, as well as enabling the development of reading and writing skills. For the development of the work, we take as theoretical contribution the considerations of Thiollent (2011), when referring to the didactic sequence (SD), Duboc (2016), Cosson (2012) and Freire (1985), with regard to critical literacy, Silva (2000) and Hall (2006) who deal with identity. At the end of the DS, it was remarkable the contribution of the literary genre – slam poetry – to the literature classes and to the formation of the identity of the reading subject, for promoting, in a critical and reflexive way, the discussion on relevant themes of society, among them, the respect and acceptance of different cultures and subjects. The DS used can also be adapted to other classroom realities, with its different contexts and specificities.

Keywords: Interculturality. Slam poetry. Identity.

SOBRE AS AUTORAS

Antes de iniciarmos as discussões acerca do nosso relato de experiência com a poesia *slam* na sala de aula, acreditamos ser necessário destacarmos o nosso lugar de fala que, segundo a filósofa Djamila Ribeiro (2019), é o lugar (*locus social*) a partir

do qual compreendemos o mundo e produzimos conhecimento. Para a autora, “[...] quando falamos de pontos de partida, não estamos falando de experiências de indivíduos necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania.” (RIBEIRO, 2017, p. 61), considerando, sobretudo, o ato de produzir conhecimento como um ato de poder e, por isso, não pode ser considerado neutro. Assim, este é o lugar de fala das autoras deste artigo:

Maria Alcione dos Santos, mulher, latino-americana, brasileira, cisgênero, parda (apesar dos muitos questionamentos e discussões que existem em volta dessa declaração), que reconhece os privilégios da branquitude em uma sociedade racista e desigual, sempre estudei em escola pública e, atualmente, sou professora efetiva da rede pública estadual de ensino em Alagoas e Mestranda na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), filha mais velha de seis filhos de um casal composto por uma mulher negra e costureira que só estudou até a quarta série do Ensino Fundamental e um homem pardo, trabalhador rural e analfabeto.

Rafaela Martins da Silva, mulher, latino-americana, brasileira, cisgênero, parda. Estudei toda a minha vida em escola pública em Pernambuco e hoje sou professora efetiva da rede estadual do estado de Alagoas. Também, com muito orgulho e gratidão, mestranda da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Filha do meio em uma família de cinco irmãos, primeira filha mulher de uma família protetora e muitas vezes também machista e opressora. Não julgo (não mais) meus pais por isto; em sua tentativa de proteção, fui muitas vezes coagida a agir assim simplesmente porque as coisas são assim e pronto (não há argumento diante disto). Meu pai era fazendeiro, pardo, concluiu a sexta série do ensino fundamental e minha mãe, branca, rainha do lar, concluiu a quarta série do ensino fundamental.

Feitas as apresentações, partiremos agora para o nosso relato de experiência que objetiva discorrer sobre a importância do trabalho com a poesia *slam* na escola como recurso literário decolonial e crítico, contribuindo para a formação do aluno leitor e, sobretudo, da sua identidade enquanto ser social.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Freire (1985) discorre sobre a importância da valorização do “mundo” do educando e a relação que ele deve ter com o processo educacional. É nessa perspectiva que consideramos ser importante a ministração de conteúdos em sala de aula que sejam ou estejam relacionados de alguma forma com a realidade do aluno,

com o contexto social em que ele está inserido, para que aquilo que está sendo dito/ensinado pelo professor faça sentido para o educando, já que, como salienta Freire (1985, p. 11-12), “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”.

Cabe, então, à escola fazer essa correlação para que o educando perceba a ligação entre o que está sendo ensinado e a realidade que ele está buscando transformar. É importante ressaltar que esse “mundo” do qual falamos anteriormente é entendido nesta pesquisa como a cultura na qual o educando está inserido para além da escola, nos termos do antropólogo Clifford Geertz (2019): cultura é uma teia de significados tecida pelo homem, podendo de alguma forma orientar a sua existência. “A cultura é pública porque o significado o é” (p. 9). Em outras palavras, podemos dizer que qualquer pessoa dentro de uma mesma cultura (no caso professor e aluno) podem entender o que as suas diferentes práticas sociais significam.

Segundo Hall (2016, p. 17), “cultura diz respeito a ‘significados compartilhados’” e esses significados são compartilhados pelo acesso comum à linguagem. Nessa perspectiva,

A linguagem é capaz de fazer isso porque ela opera como um sistema representacional. Na linguagem, fazemos uso de signos e símbolos – sejam eles sonoros, escritos, imagens eletrônicas, notas musicais e até objetos – para significar ou representar para outros indivíduos nossos conceitos, ideias e sentimentos. A linguagem é um dos ‘meios’ através do qual pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa cultura. A representação pela linguagem é, portanto, essencial aos processos pelos quais os significados são produzidos. (HALL, 2016, p. 19).

Seguindo essa linha de pensamento, podemos dizer que o indivíduo, por si só, é um ser interpretativo e, conseqüentemente, constituinte de sentido, uma vez que cada ação social (entendida aqui como a ação na sala de aula) significa algo tanto para quem a pratica quanto para quem a observa em razão das culturas em que cada indivíduo (professor-aluno) encontra-se inserido. Assim, toda ação social é, portanto, cultural e repleta de significado. Ainda segundo Hall (2016),

Membros da mesma cultura compartilham conjuntos de conceitos, imagens e ideias que lhes permitem sentir, refletir e, portanto, interpretar o mundo de forma semelhante. Eles devem compartilhar, em um sentido mais geral, os mesmos ‘códigos culturais’. Deste modo, pensar e sentir são em si mesmos ‘sistemas de representação’, nos quais nossos conceitos, imagens e emoções ‘dão sentido a’ ou representam – em nossa vida mental – objetos que estão, ou podem estar, ‘lá fora’ no mundo (HALL, 2016, p. 23).

Podemos inferir então que é a partir do modo como vemos as coisas que construímos em nós a nossa percepção, representação ou o que chamamos de conhecimento, considerando que estamos em constante processo de aprendizagem. Por isso, a importância do contato com diferentes tipos de textos/culturas, para que possamos ampliar o nosso modo de ver e perceber a realidade, além de construirmos nossa identidade à medida que desconstruímos relações de poder historicamente estabelecidas e homogêneas.

O trabalho com a poesia *slam* possibilita e evidencia o protagonismo do aluno, conforme expresso na BNCC, uma vez que, por meio do *slam* o aluno se mostra como autor da sua narrativa, posicionando-se socialmente e refletindo sobre o seu lugar no mundo, considerando todas as desigualdades que o rodeiam (social, política, econômica, de gênero, entre outras), para só então (re)construir sua própria história, conforme ratifica Baptista (2019, p. 123): “por meio da linguagem são tanto (re)afirmadas como negociadas as múltiplas identidades”.

É nítido que a modernidade contemporânea é definida sobre as bases da colonialidade à medida que nos apresenta uma identidade única e padronizada, a “identidade geocultural” definida por Quijano (2000, p. 221) em que as identidades e conhecimentos legitimados são dos brancos, deixando todos os outros não-brancos como inferiores ou subalternos. Por isso, a importância de nós, enquanto professores, proporcionarmos aos nossos alunos um ensino crítico e decolonial, nos desprendendo da lógica do mundo capitalista de um único mundo possível e abrirmos espaços na sala de aula para a diversidade, as múltiplas identidades e nas palavras de Walsh (2013, p. 28), “os saberes outros”. Assim, a nossa escolha do trabalho é com a poesia *slam*, por ser um gênero marginalizado e pouco conhecido e trabalhado por professores em sala de aula, no entanto, trata-se de um gênero que abre espaço para a diversidade, liberdade de expressão, formação, identificação e aceitação de diferentes identidades.

LETRAMENTO LITERÁRIO CRÍTICO NA SALA DE AULA

Entendemos a necessidade de despertar em nossos alunos a prática da leitura, mas não a leitura silábica, e sim a leitura dinâmica, com propriedade do que se está lendo, com perspectivas de análises interrogativas, exclamativas e reflexivas. De acordo com Kleiman (2008):

Na perspectiva dos Estudos do Letramento, não há apenas uma forma de usar a língua escrita – a reconhecida e legitimada pelas instituições poderosas, à qual poucos têm acesso –, mas há múltiplas formas de usá-la, em práticas diversas que são sociocultural e historicamente determinadas (KLEIMAN, 2008, p. 487).

Ainda de acordo com Kleiman (2008), “O processo de letramento na formação do professor de língua inclui a especificidade da matéria pela qual será responsável na escola”. Assim, sob a necessidade de refazer as leituras em um mundo digital e interativo, precisamos, além de apresentar diversas propostas diferentes, também abrir o leque para que o jovem possa conhecer e apreciar não apenas as formas de produção tradicionais, mas a visão contemporânea de visualização e releitura do mundo de hoje.

Sendo assim, podemos enfatizar sobre o quanto as variadas práticas sociais são importantes para a conscientização e valorização do letramento literário crítico. Além disto, reforçamos, embasadas em Duboc (2016), sobre como é significativo para o desenvolvimento deste tipo de trabalho o planejamento processual das atividades para que o caminhar faça sentido e para que o ensino seja menos verticalizado e mais participativo e colaborativo, delineando uma sequência didática com os possíveis procedimentos que precisam ser cumpridos e respeitados no desenrolar do projeto.

Por conseguinte, como afirma Ribeiro e Miranda (2020, p. 68) sobre a importância da sequência didática, a escolarização da literatura não pode ser tratada como uma simples leitura. Ao contrário, e sem deixar o prazer de lado, o seu trabalho exige um compromisso com o saber, que não pode ser assistemático; há a necessidade de um método “para se trabalhar a leitura na escola, compreendendo que todo processo educativo precisa ser organizado para atingir seus objetivos” (COSSON, 2014, p. 13).

Nessa direção, o docente pesquisador delinea e sugere a sequência didática como um dos possíveis procedimentos para efetivar o letramento literário na sala de aula. Uma salutar forma de despertar este desejo prático e dinâmico de leitura é apresentar a ele os mais variados gêneros textuais, para que assim ele possa ter a oportunidade de se identificar com algum ou alguns. Limitar o acesso da linguagem, enquanto professores de língua portuguesa, pode ser considerado uma falta de comprometimento com o juramento de comprometimento feito na esperada graduação de letras.

Partindo desse princípio, consideramos o trabalho com o gênero textual *slam* um recurso literário muito pertinente para ser trabalhado em sala de aula; por ter um caráter político e social, ele permite discussões diversas e profundas, dependendo da maturidade da turma, podendo ser trabalhado, dentre outros aspectos, o silenciamento que muitos alunos vivem diariamente. Para Silva (2018),

[...] “o *slam* é, empiricamente, esse lugar de equivalência democrática, no qual diversas lutas se encontram em um corpo engajado”. A forma poética e performática é a identidade dessas lutas transformadas, o meio pelo qual as vozes de uma multidão de artistas periféricos e marginalizados deixam de ser invisibilizadas (SILVA, 2018, p.11).

SLAM: LITERATURA MARGINAL

No inglês a palavra *slam* corresponde a uma onomatopeia para representar um som de uma batida, é como se no português correspondesse à expressão “pá” também de uma batida. A poesia *slam* é considerada um movimento de afirmação e resistência. No Brasil, o *slam* chegou em 2008, trazido por Roberta Estrela D’Alva, apresentando todas as quintas-feiras, exceto no mês de janeiro, disputas denominadas de ZAP! *Slam* (Zona Autônoma da Palavra). Aos poucos este tipo característico de poesia foi chamando a atenção e ganhando destaque em mais áreas do país e ganhando força. Logo, ocorriam apresentações de destaque nacional, que normalmente ocorrem em 10 disputas mensais no decorrer do ano, de fevereiro a novembro; e em dezembro é realizada a grande batalha final, onde apenas os vencedores de cada mês disputam e o vencedor representa o Brasil no torneio anual que acontece em Paris. Segundo D’Alva (2011), uma das maiores estudiosas da poesia *slam* no país,

Poderíamos definir o *poetry slam*, ou simplesmente *slam*, de diversas maneiras: uma competição de poesia falada, um espaço para livre expressão poética, uma ágora onde questões da atualidade são debatidas ou até mesmo mais uma forma de entretenimento. De fato, é difícil defini-lo de maneira tão simplificada, pois, em seus 25 anos de existência, ele se tornou, além de um acontecimento poético, um movimento social, cultural, artístico que se expande progressivamente e é celebrado em comunidades em todo o mundo (D’ALVA, 2011, p.109).

Ainda segundo D’Alva (2011), a poesia *slam* precisa seguir algumas regras básicas: os poemas necessitam ser de autoria da pessoa que irá apresentá-lo; não é aceito o uso de figurinos ou ainda acompanhamentos musicais nas apresentações e

cada apresentação só pode ter três minutos que são cronometrados por um *conter* (nome dado à pessoa que desenvolve esta tarefa), este também tem a incumbência de registrar as notas estabelecidas pelos jurados. Estas notas são reveladas apenas no final da competição.

Assim, podemos considerar a poesia *slam* um gênero lírico de grande dinamismo e aceitação por parte dos jovens. Pode ser abordado com diversos temas diferentes e chama o público para assistir este tipo de espetáculo, por isto podendo ser trabalhada em sala de aula sob a perspectiva dos mais diversos assuntos.

POR UM ENSINO DECOLONIAL: REFLEXÃO

Brasil – o país colônia, nossa história enquanto nação é marcada por esta fase, o que acarreta que esta marca de país dependente deveria ter ficado no passado, mas no decorrer do tempo, nossa cultura vai sendo enraizada tendo como preceitos diversos conceitos tidos como verdadeiros por muitos no passado. Afinal, ser colonial não era apenas uma questão de subserviência econômica, mas ser colocado como inferior enquanto cultura, enquanto nação pensante e criadora de arte, precisar muitas vezes do aval dos filósofos estrangeiros para algo ser categorizado como bom e que vale a pena ser lido ou apreciado.

Mignolo (2009) afirma que “Como sabemos: o primeiro mundo tem conhecimento, o terceiro mundo tem cultura; os nativos americanos têm sabedoria, os anglo-americanos têm ciência”. Ele defende, nesse fragmento, a necessidade de ruptura da cultura estrangeira e a imprescindibilidade de valorizarmos nossas produções, assim como nossos conhecimentos decoloniais, o que se faz necessário para crescermos enquanto nação democrática, ética e não colonial.

Precisamos valorizar nossas tão ricas formas de conhecimentos criadas no próprio país, por brasileiros, por pessoas de nosso meio, por nossos alunos. Como já dizia a música de Titãs “a gente não quer só comida”, não queremos apenas criar por criar, queremos também ser lidos, mostrar nossa arte, temos o que falar. Esta abordagem apresentada sobre poesia *slam* pretende valorizar as criações dos nossos alunos, estudando e apresentando os textos criados por eles, suas produções. Para isso, utilizamos a metodologia da pesquisa-ação de Thiollent (2011), para quem os participantes da ação envolvem-se de modo cooperativo e, sobretudo, participativo, como no exemplo da sequência didática utilizada.

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

A escola onde a sequência didática foi desenvolvida é uma Instituição da rede estadual de ensino em Arapiraca/AL, Escola Manoel André, localizada na Avenida Jose Lucio da Silva, Bairro Jardim Esperança, CEP: 57307-430. A escola possui 11 salas de aula, um laboratório de informática e um de ciências, uma cozinha com despensa e um almoxarifado, uma secretaria, uma diretoria, uma sala dos professores com banheiro feminino e masculino e uma sala dos coordenadores, uma biblioteca, uma sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), dois banheiros para os alunos (feminino e masculino e um banheiro adequado para alunos com deficiência ou mobilidade reduzida), um pátio coberto e uma área verde. A escolha por realizar a atividade nesta escola foi por ser a instituição em que uma das autoras deste artigo leciona atualmente como professora de língua portuguesa em turmas do primeiro ano do ensino médio. A escola oferta o ensino fundamental 2 no período vespertino e o ensino médio no período matutino, com uma média entre 45 e 50 alunos por turma e com aulas na modalidade presencial.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

1. IDENTIFICAÇÃO DA AULA: A poesia *slam* como recurso de valorização e construção de identidades

DISCIPLINA: Literatura

TEMA/ASSUNTO: Poesia Contemporânea

SÉRIE: 1º ano do Ensino Médio

TEMPO DE AULA ESTIMADO: 4 aulas (50 minutos cada)

2. APRESENTAÇÃO DO TEMA/ASSUNTO DA AULA

Nesta aula, discutiremos sobre a diversidade da literatura com foco na poesia *slam*, sua história e cultura.

3. OBJETIVO DA AULA

- Conhecer o gênero literário *slam*;
- Discutir sobre o preconceito linguístico e social;
- Refletir sobre as múltiplas identidades e a importância da representatividade.

4. DESENVOLVIMENTO OU METODOLOGIAS/ESTRATÉGIAS

Aula expositiva com apresentação de vídeos na plataforma YouTube sobre a poesia *slam* (vídeos de outros alunos participando de apresentações de batalhas de

slam/poesia falada), mostrando que a poesia não é somente escrita e considerando a valorização da oralidade.

5. MATERIAL/RECURSOS DIDÁTICOS

- Computador
- TV
- Material impresso (com alguns poemas da poesia *slam*)

DESENVOLVIMENTO E CONDUÇÃO DA AULA

1ª AULA: Iniciei a aula levantando o seguinte questionamento à turma:

- Vocês conhecem ou já ouviram falar na poesia *slam*?

Após ouvir a turma, apresentei *slides* com um pequeno resumo da história da poesia *slam*, em seguida mostrei vídeos com performances de outros alunos apresentando a poesia, o “*slam* interescolar”⁵⁴ Preferi apresentar vídeos aos estudantes de outros estudantes como eles (em vez de vídeos de youtubers famosos) para causar uma maior identificação, para que eles pudessem se ver naquela situação, declamando os poemas como aqueles alunos. Depois, deixei que eles falassem sobre o que tinham achado, a fim de compreender suas percepções relacionadas ao gênero.

2ª AULA: Nesta aula, focamos na leitura dos poemas impressos, que eu tinha entregue na aula anterior, com foco nos versos, estrofes, rimas e o caráter político dos poemas: o conteúdo abordado. Pedi para alguns alunos lerem em voz alta para a turma, em seguida mostrei os vídeos dos autores dos poemas declamando no YouTube. Depois deixei que falassem sobre a diferença da leitura feita pela turma e a leitura dos autores dos poemas, as diferentes entonações e expressividades.

3ª AULA: Nesta aula, propus a elaboração de poemas pelos próprios alunos, deixando livre a temática que seria abordada (como política, racismo, feminismo etc.). Como nem todos os alunos gostam de apresentações orais, permiti que formassem grupos de até cinco pessoas (foram quatro turmas de primeiros anos e cada turma tem, no mínimo, 50 alunos) e cada grupo poderia eleger um representante para ir até a frente da sala apresentar ou, se achassem necessário, o grupo todo poderia apresentar. Marcamos então a data da apresentação para a próxima aula de literatura que seria na semana seguinte.

4ª AULA: Cabe ressaltar que, durante o espaço de tempo entre a última aula e o dia da apresentação, os alunos que tiveram dúvidas ou inseguranças sobre a escrita da

poesia me contataram via WhatsApp e eu os orientei sobre esse processo de escrita. Na hora da apresentação, não conseguimos fazer círculos, em nenhuma das turmas, devido à grande quantidade de alunos por turma, e eu preferi não levá-los para o pátio, por ser a primeira apresentação desse tipo por parte dos alunos e minha primeira experiência com esse gênero literário em sala de aula também (gênero esse que tomei conhecimento em uma das aulas do Mestrado lecionada pela professora Dra. Flávia Colen Meniconi, em uma apresentação de seminário realizada por outros dois colegas de turma).

Os alunos se apresentaram na frente da turma em forma de seminário (por ser a performance parte essencial do gênero trabalhado) e optei também em não fazer em forma de batalhas, como esse gênero costuma ser trabalhado, justamente porque queria ver como os alunos iriam se sair nas apresentações orais, como suas poesias seriam performatizadas e também queria deixá-los bem à vontade, proporcionando um momento de prazer e apreciação do gênero, logo, esta atividade não foi avaliativa; trabalhei mais como uma forma de apreciação do gênero literário e debates sobre diferentes reflexões de questões referentes à realidade na qual eles se encontram inseridos. A seguir, apresentaremos três textos produzidos pelos alunos.

POEMA 1: Tema abordado: **POLÍTICA**

É lamentável o Brasil ter um Governador racista/
Falo e falo mesmo/
Campanha baseada em mentira/
Fake News e Kit Gay e tem gente que acredita.

POEMA 2: Tema abordado: **VIDA PESSOAL**

Muitos me perguntam como eu tenho passado/
Por que eu passo tanto tempo acordado/
O que eu tenho feito nos últimos anos/
Quantos sonhos eu deixei de lado/
Amigos perguntam por que eu sumo tanto/
Muitos perguntam por que eu fumo tanto
Minha mãe se pergunta no que eu estou pensando/
Mas não pensa no que eu tenho passado/
Mas tenho tentado, eu estou tentando/
Tentando ser menos paranoico e mais simpático/
Ninguém tem culpa de eu ser problemático/
Ninguém me escuta quando eu estou cantando/
Às vezes estou bem, não muito bem/
Mas isso é normal, não lhe convém.

POEMA 3: Tema abordado: **VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER**

Enquanto esse mundo todo parece adormecido/
Ou pra quem é mulher e não sabe nada de cor/
Somos julgadas desde cedo em qualquer lugar aonde vamos/
Algumas mortas por dentro, outras a sete palmos do chão/
Mas a luta não foi em vão/
Falam da minha roupa, cabelo e cor/
Eu não pedi para ser assediada, meu senhor/
Meu

corpo, minhas regras, sobre isso ninguém pode opinar/ Defendem um estuprador, mas, quanto a mulher, vão perguntar “que roupa ela estava a/ usar?”/ Engoli até o ódio, não tenho forças para ficar brava, qual o motivo de tanta raiva?/ Sobreviveríamos unidas, nas letras, nos bares, para onde os sonhos nos levarem/ É hora do matriarcado, girl *power* generalizado!/ Nas quebradas, no rolê, de salto alto ou a pé, daremos o nosso recado/ A culpa não é da vítima, *tá ligado?* Você é um perigo constante, machista e galante.

ANÁLISE

Baseada no modelo tridimensional de Norman Fairclough (2001), que entende o discurso como prática social, a análise dos poemas escritos pelos alunos nos mostra que esse gênero textual pode contribuir para formação do pensamento crítico dos educandos e diminuir consideravelmente as possibilidades de manipulação por meio do discurso. Segundo Van Dijk (2008, p. 234), “a manipulação implica o exercício de uma forma de influência deslegitimada por meio do discurso: os manipuladores fazem os outros acreditarem ou fazerem coisas que são do interesse do manipulador, e contra os interesses dos manipulados”. Como podemos observar, os alunos abordaram temas variados como Política, Desigualdade Social, Vida Social, Feminismo e Racismo, expondo, através do discurso, suas inquietações, percepções de mundo e subjetividades e revelando o desejo de transformar as práticas sociais que os rodeiam. Após as apresentações, realizamos um debate sobre os temas apontados por cada equipe ou aluno individualmente, desenvolvendo um pensamento crítico acerca de questões que fazem parte do nosso cotidiano, como o nosso lugar de fala e as intersecções de marcadores sociais que contribuem para a construção da nossa identidade, mas que a escola, muitas vezes, não abre espaço para que os alunos possam falar sobre essas questões abertamente, de forma mais engajada e comprometida socialmente falando.

NO POEMA 1 o que gerou mais discussão na aula foram as expressões: Governador Racista, Fake News e Kit Gay, por se tratar de expressões que são corriqueiramente ditas e ouvidas, principalmente por estarmos em ano de eleição. Alguns desses alunos que apresentaram já têm 16 anos ou mais e, portanto, já podem votar, o que fomenta frequentes discussões sobre política na sala de aula, por isso eles viram na poesia marginal uma forma de expressar suas opiniões sobre a política no contexto atual, falando abertamente sobre a realidade vivenciada.

No poema 2 o aluno falou sobre ele mesmo, foi um momento em que a turma se comoveu e o aluno também se emocionou ao terminar a leitura do poema. Falar sobre nossa vida pessoal exige muita coragem e sensibilidade. O aluno construiu uma narrativa onde ele era a referência, mostrando que escrever é também um ato de autoconhecimento e reflexão e o momento em que ele encontrou essa abertura para falar de si na sala de aula foi por meio da poesia marginal. “Mas tenho tentado, eu estou tentando”: essa frase evidencia o esforço que esse aluno especificamente faz para se manter na escola, para estudar apesar da adversidade, do seu contexto social e da falta de perspectiva. Essa escola tem um público muito periférico, alunos que não têm referência familiar e que muitas vezes se sentem sozinhos. Assim, a poesia *slam* possibilita uma liberdade de expressão que dá ao aluno a “licença poética” para falar o que estava preso na garganta por algum motivo.

No poema 3 a aluna trouxe um discurso feminista, o que gerou bastante burburinho na turma na hora da apresentação, porque essa aluna é conhecida como “a militante” da turma (claramente uma forma naturalizada do discurso machista, mesmo que inconscientemente). Na expressão “ou pra quem é mulher e não sabe nada de cor”, a aluna fala sobre a mulher branca que ocupa espaços de poder e desconhece a diversidade na qual se encontra inserida e, ainda, da mulher negra que não se reconhece enquanto minoria oprimida, abordando conseqüentemente o que a autora Djamila Ribeiro (2019) enfatiza sobre lugar de fala: não é porque a pessoa pertence ao grupo dos oprimidos que ela vai saber falar sobre a opressão. No entanto, procurei discutir com a turma sem me aprofundar muito no assunto, considerando, sobretudo, a maturidade da sala para abordarmos assuntos mais complexos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos, após a análise crítica discursiva realizada, que a leitura é crucial para nosso desenvolvimento e atuação na sociedade, pois por meio da leitura nós podemos conhecer e entender outras culturas e podemos ainda transformar a nossa identidade e atuação no convívio social, uma vez que ler e ser leitor são práticas sociais que transformam as relações humanas (COSSON, 2012). E é justamente esse o objetivo de uma leitura ativa: transformar o leitor e fazê-lo transformar a sua realidade a partir daquela leitura.

Assim, sob a perspectiva do modelo tridimensional, que considera o texto, a prática discursiva e a prática social como tópicos interligados, evidenciamos como o

discurso nos poemas analisados é carregado de intenção, considerando a língua como interação e, portanto, indissociável do seu contexto de uso.

Em relação à poesia *slam*, destacamos que é um gênero relativamente novo e, aos poucos, está conquistando seu espaço como literatura marginal na escola, uma literatura de resistência e representatividade, no entanto, esperamos “que um dia ela não mais precise resistir, mas existir em todos os espaços e que não seja apenas a poesia que está à margem [...] tendo inclusive respaldo legal para ser trabalhada nos ambientes escolares.” (OLIVEIRA, 2020, p. 30) Esse gênero literário é uma forma de manutenção, preservação e socialização de diferentes culturas, refletindo diretamente na formação e aceitação das identidades, com um olhar crítico, reflexivo e interseccional sobre as diferenças que as constituem e moldam suas vivências.

Os marcadores de diferença que mais apareceram nos textos dos alunos foram: gênero, classe social, raça e sexualidade, evidenciando as diferenças que interpelam e constituem as identidades. Esses aspectos são constantemente mobilizados para estabelecer relações de privilégio e opressão. Logo,

Pensar a interseccionalidade é perceber que não pode haver primazia de uma opressão sobre as outras e que, sendo estas estruturantes, é preciso romper com a estrutura. É pensar que raça, classe e gênero não podem ser categorias pensadas de forma isolada, mas sim, de modo indissociável. (RIBEIRO, 2016, p. 101).

Nesse sentido, enfatizamos que não podemos desconsiderar a leitura de livros canônicos na sala de aula, no entanto, antes de partir para a leitura de clássicos, é interessante que o professor desperte o desejo e a curiosidade dos alunos por meio de livros e temas que sejam considerados por eles interessantes, que faça parte do seu cotidiano e que faça sentido de alguma forma. É nessa perspectiva que enfatizamos o papel fundamental do professor enquanto formador de novos leitores e contribuinte ativo para a (re) construção das múltiplas identidades, é a isso que chamamos de pensar pedagogicamente decolonial, sendo a colonialidade entendida como processos permanentes de violência do outro não-europeu na face oculta da modernidade (QUIJANO, 2009).

Nesta perspectiva, como relevância científica e social, este artigo contribui com as crescentes reflexões acerca do desenvolvimento das habilidades de leitura e o fazer decolonial na escola, considerando, sobretudo, a implementação da prática da poesia *slam* e possibilitando a disseminação do conhecimento, fazendo com que

muitos professores possam se inspirar e usar esse recurso em suas aulas, incentivando o protagonismo do aluno, visando a formação de novos leitores atuantes e críticos na sociedade. Que esse relato de experiência possa contribuir significativamente e que ele possa ser aplicado e aprimorado de acordo com as especificidades de cada realidade escolar.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, L. M. T. R. (De)Colonialidade da linguagem, lócus enunciativo e constituição identitária em Gloria Anzaldúa: uma “new mestiza”. **Polifonia**, Cuiabá, v. 26, n. 44, p. 123- 145, 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2018.

COSSON, Rildo. **Letramento literário: teoria e prática**. São Paulo: Editora Contexto, 2012.

D’ALVA, Roberta Estrela. Um microfone na mão e uma ideia na cabeça – o *poetry slam* entra em cena. **Synergies Brésil**, Pelotas, n. 9, p. 119-126, 2011.

DIJK, Teun. A. Van. **Discurso e poder**. São Paulo: Contexto, 2008.

DUBOC, A. P. M. A avaliação da aprendizagem de línguas e o letramento crítico: uma proposta. In: JESUS, D. M. de; CARBONIERI, D. (org.). **Práticas de Multiletramentos e Letramento Crítico: outros sentidos para a sala de aula de línguas**. Campinas: Pontes

Editores, 2016. (Coleção Novas Perspectivas em Linguística Aplicada, 47).

FAIRCLOUGH, N. **Discurso e mudança social**. Brasília: Editora da UnB, 2001.

FREIRE, Paulo. **Leitura: teoria e prática**. Campinas: Mercado Aberto, 1985.

GEERTZ, Clifford. **A interpretação das culturas**. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

HALL, Stuart. **Cultura e representação**. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2016.

KLEIMAN, Angela B. Os estudos de letramento e a formação do professor de língua materna. **Linguagem em (Dis)curso – LemD**, v. 8, n. 3, p. 487-517, set./dez. 2008.

MIGNOLO, Walter D. **Desobediência epistêmica, pensamento independente e decolonial**. Tradução Isabella B. Veiga. Universidade Federal do Paraná, 2021.

OLIVEIRA, Jaqueline Maria de. **O slam como recurso educacional na construção da identidade de alunos do ensino fundamental II das escolas públicas municipais de Curitiba.** 2020.

QUIJANO, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. *In:* LANDER, E. (comp.). **La colonialidad del saber:** eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2000. p. 201-246.

QUIJANO, A. Colonialidade do poder e classificação social. *In:* SANTOS, B. S.; MENEZES,

M. P. (org.). **Epistemologias do Sul.** Palheira-Assafarge: Gráfica de Coimbra, 2009.

QUIJANO, A. Colonialidade do poder e classificação social. *In:* SANTOS, B. S.; MENEZES,

M. P. (org.). Epistemologias do sul. Palheira-Assafarge: Gráfica de Coimbra, 2009.

RIBEIRO, Djamila. Feminismo negro para um novo marco civilizatório. **Revista Internacional de Direitos Humanos**, v. 13, n. 24, p. 99-104, 2016.

RIBEIRO, Djamila. **Lugar de fala.** São Paulo: Pólen Produção Editorial LTDA, 2019.

RIBEIRO, João Ricardo Vieira Santos; MIRANDA, Kátia Rodrigues Mello. Se a aula é de poesia, que tal uma experiência literária com o Poetry Slam? **Cad. Letras UFF**, Niterói, v. 31, n. 61, p. 53-75, 2º sem. 2020.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação.** 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

TITÃS. **Música Comida.** Disponível em:
<https://www.vagalume.com.br/titas/comida.html>. Acesso em: 15 ago. 2022.

WALSH, C. Introducción. Lo Pedagógico Y Lo Decolonial: Entretejiendo caminos. *In:* WALSH, C. (ed.). **Pedagogías Decoloniales:** Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. Quito-Ecuador, 2013.